

INTRODUKSIYA ETILGAN O‘SIMLIKLAR GENETIK RESURLARINI KARANTIN NAZORATIDAN O‘TKAZISH VA BIRLAMCHI BAHOLASH

¹Abdumuxtorov Sardorbek Xamidulla o‘g‘li, ²Xasanov Xamidullo Muxtorovich, ³Tog‘onov
Jamilbek Shuxrat o‘g‘li

^{1,2,3}k.i.x., O‘GRITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034728>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimiz hududiga introduksiya qilinayotgan yangi qishloq xo‘jaligi ekinlari orqali respublikamiz uchun karantin hisoblangan kasallik, zararkunda va begona o‘t urug‘larini kirib kelishini oldini olish va introduksiya qilingan namunalarni birlamchi baholash to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: introduksiya, karantin, genetik resurs, kasallik, zararkunanda, begona o‘t, urug‘, hosildorlik, . nav, namuna.

Аннотация. В статье приведены сведения о предотвращении заноса карантинных болезней, вредителей и семян сорняков через интродуцируемые на территорию нашей страны новые сельскохозяйственные культуры, а также о первичной оценке интродуцированных образцов.

Ключевые слова: интродукция, карантин, генетический ресурс, болезнь, вредитель, сорняк, семена, продуктивность, . сорт, образец.

Abstract. The article provides information on preventing the introduction of quarantined diseases, pests and weed seeds through new agricultural crops being introduced to the territory of our country, and on the primary assessment of introduced samples.

Key words: introduction, quarantine, genetic resource, disease, pest, weed, seeds, productivity, . variety, sample.

O‘simliklar genetik resurslari fondini boyitish, undan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. O‘simliklar genetik resurslari fondi qancha boy bo‘lsa, seleksiya muassasalarini birlamchi materiallar bilan ta‘minlash yaxshilanadi. Stress omillariga chidamli, serhosil, ichki bozor va eksport talablariga javob beradigan yangi navlar, duragaylar yaratish samarasi shuncha ortadi. Yaratilgan yangi navlar qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni jadallashtiradi va samarasini oshiradi. Qishloq xo‘jaligi ekinlari genofondini boyitishda O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining “O‘simliklar karantini va introduksiyasi” bo‘limining o‘rni katta.

O‘simliklar karantini va introduksiyasi bo‘limi 1946 yilda N.I.Vavilov nomidagi Butun ittifoq o‘simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot institutining O‘rta Osiyo tajriba stansiyasida tashkil topgan (hozirda O‘GRITI). Hozirgi kunda bu respublika miqyosidagi asosiy karantin ko‘chatzorlaridan biri hisoblanib, bu yerda xorijiy mamlakatlardan introduksiya etilgan donli, texnik, dukkakli don, yem xashak, sabzavot, poliz va mintaqamiz uchun noan‘anaviy ekinlarning namunalari karantin nazoratidan o‘tkazilib, birlamchi baholanadi.

O‘simliklar karantini va introduksiyasi bo‘limining asosiy vazifasi introduksiya qilinayotgan qishloq xo‘jalik ekinlarida yashirin holda karantin hisoblangan kasal va hashorat, begona o‘tlarini aniqlash va respublikamizda tarqalishini oldini olish. Bo‘limning indroduksion-karantin ko‘chatzori xo‘jalik ekinzorlari va shaxsiy tomorqalardan 100 m masofa uzoqlikda,

izolyatsiya qilingan holda, ya'ni, ekinlarning himoya chizig'i yaratilib, tekshirilayotgan ekin turiga turdosh bo'lgan ekinlar ekilmagan joyda bo'lishi kerak. Xorijdan keltirilib ekilgan urug'lar va ekish materiallari vegetatsiya davrida mutaxassislar tomonidan doimiy kuzatilib boriladi. Xorijiy mamlakatlardan kelib tushayotgan qishloq xo'jalik ekinlarining nav-namunalarini ekish va ekiladigan yer maydonlarida barcha agrotexnika qonun-qoidalari bajarilishi shart. Shuningdek qishloq xo'jalik ekinlari kasallik, zararli hashorat va begona o'tlarga qarshi, o'simliklarni himoya qilish uslublari asosida barcha choratadbirlar olib borilishi zarur.

O'simliklar karantini va introduksiyasi bo'limi quyidagi uslub va qo'llanmadan foydalanib keladi, ya'ni «Рекомендации по изучению зарубежных образцов сельскохозяйственных культур на интродукционно-карантинных питомниках» va «Интродукцион-карантин ko'chatxonalarida urug'lar va ekish materiallarini karantin tekshiruvidan o'tkazish bo'yicha qo'llanma» [1-2].

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutiga keltirilgan namunalar O'simliklar karantini va himoyasi agentligi xuzuridagi Markaziy fitosanitar laboratoriyasida tekshiriladi. Tegishli ekspertiza xulosalari olinib Davlat bojxona nazoratidan o'tkazilib institutning O'simliklar karantini va introduksiyasi bo'limiga keltiriladi. Olib kelingan namunalar tegishli meyyoriy xujjatlar asosida nazoratdan o'tkazilib barcha namunalar ro'yxatga olinadi.

O'simliklar karantini va introduksiyasi bo'limiga o'rtacha yil davomida 1 mingdan oshiq, 15-20 ta ekin turiga, 5-6 ta xorijiy mamlakatlaridan urug'li materiallar kelib tushadi. Kelib tushgan bir yillik urug'li materiallarida karantin zararli hashorat, kasallik va begona o'tlar aniqlangan taqdirda, zudlik bilan “O'simliklar karantini va himoyasi agentligi” inspeksiyasiga va mahalliy karantin inspeksiyalariga xabar beriladi. Karantin inspektorlari tomonidan ularni zararsizlantirish chora-tadbirlari olib boriladi va karantin nazoratiga olinadi

O'tkazilgan karantin kuzatuv natijalari viloyat karantin va davlat xizmati inspeksiyaga, institutga har yili choraklik va yillik hisobotlar berib turiladi. Natijada karantin nazoratidan o'tgan qishloq xo'jalik ekin turlarida, karantin hisoblangan zararli hashorat, kasallik va begona o'tlari yo'qligi aniqlagach, olingan toza urug'lar institut laboratoriya va o'simliklar genofond resurs bo'limlariga topshiriladi

So'ngi 20 yil davomida, ya'ni, 2003 yildan 2023 yilgacha institutning O'simliklar karantini va introduksiyasi bo'limiga 12635 namunalar, 34 ta xorijiy mamlakat qishloq xo'jalik ekin turlari introduksiya qilinib, birlamchi baholandi. Natijada 1000 dan oshiq yangi qishloq xo'jalik ekin turlarining namunalari ajralib chiqib, o'zining hosildorligi, kasallikka chidamliligi va mahsulot sifati yuqori bo'lgan nav namunalar kompleks o'rganish uchun institut laboratoriya va bo'limlariga berildi.

Olib borilgan ilmiy ishlari natijasida institut ilmiy hodimlari tomonidan 2005 yildan hozirgi yilgacha 20 ta ekin turidan 52 ta yangi navlar rayonlashtirilib, Davlat Reyestriga kiritildi. 2024 yilda 2 ta ekin turining- 4 ta yangi navlari Davlat nav sinashga berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kobilyanskaya K.A., Chikova V.A., Sherbakov. Рекомендации по изучению зарубежных образцов сельскохозяйственных культур на интродукционно-карантинных питомниках.//Leningrad: VIR, 1989.
2. Zohidov F., Muhammedov B., Osmanov B. Интродукцион-карантин ko'chatxonalarida urug'lar va ekish materillarini karantin tekshiruvidan o'tkazish bo'yicha qo'llanma.//Toshkent, 2012.
3. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari 1-